

ОБ ИДЕМПОТЕНТНЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МЕР

Тожиев Илхом Ибраимович

кандидат физико-математических наук, НГГТУ,

email: adamjon-2015@umail.uz

Жумакулова Зилола Шухрат кизи

магистрант, НГГИ

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7801438>

ARTICLE INFO

Received: 26th March 2023

Accepted: 03rd April 2023

Online: 04th April 2023

KEY WORDS

Вероятностная мера,
идемпотентная
вероятностная мера,
полуполе, диадический
компакт, верхняя оценка
веса.

ABSTRACT

В этой работе даётся верхняя оценка веса компакта X , когда пространство $I(X)$ идемпотентных вероятностных мер диадично.

Пусть S – множество, снабженное двумя алгебраическими операциями: сложением $\oplus$ и умножением $\odot$. Множество S называется полукольцом, если выполнены следующие условия:

- (i) сложение $\oplus$ и умножение ассоциативны;
- (ii) сложение $\oplus$ коммутативно;
- (iii) умножение дистрибутивно относительно сложения $\oplus$.

Полукольцо S называется коммутативным, если умножение $\odot$ коммутативно. Единица полукольца S – это элемент $\mathbf{1} \in S$, такой, что $\mathbf{1} \odot x = x \odot \mathbf{1} = x$ для всех $x \in S$. Нулем полукольца S называется элемент $\mathbf{0} \in S$, такой, что $\mathbf{0} \neq \mathbf{1}$ и $\mathbf{0} \oplus x = x$, $\mathbf{0} \odot x = x \odot \mathbf{0} = \mathbf{0}$ для всех $x \in S$. Полукольцо S называется идемпотентным, если $x \oplus x = x$ всех $x \in S$. Полукольцо S с нулем $\mathbf{0}$ и единицей $\mathbf{1}$ называется полуполем, если всякий ненулевой элемент $x \in S$ обратим.

Пусть $S, \oplus, \odot, \mathbf{0}, \mathbf{1}$ – идемпотентное полукольцо. На S естественным образом возникает частичный порядок $\prec$: для элементов $a, b \in S$ по определению $a \prec b$ тогда и только тогда, когда $a \oplus b = b$. Таким образом, все элементы полукольца S неотрицательны: $\mathbf{0} \prec x$ для всех $x \in S$.

Идемпотентным аналогом числовых функций являются отображения $X \rightarrow S$, где X – произвольное множество, S – идемпотентное полукольцо. S -значные функции можно складывать, перемножать, и умножать на элементы S .

Идемпотентным аналогом линейного пространства функций является множество S^X S -значных функций, замкнутое относительно сложения функций и умножения функций на элементы S (которое является S -полумодулем). По определению функционал $f: S^X \rightarrow S$ называется идемпотентным линейным функционалом, если

$$f(\lambda_1 \odot \varphi_1 \oplus \lambda_2 \odot \varphi_2) = \lambda_1 \odot f(\varphi_1) \oplus \lambda_2 \odot f(\varphi_2)$$

для всех $\lambda_1, \lambda_2 \in S$ и $\varphi_1, \varphi_2 \in S^X$. Множество всех идемпотентных линейных функционалов $f: S^X \rightarrow S$ обозначают через $B(X, S)$; это множество замкнуто относительно сложения функционалов и умножения функционалов на элементы S .

Пусть $\mathbb{R}$ – поле вещественных чисел и $\mathbb{R}_+$ – полуполе неотрицательных вещественных чисел (относительно обычных операций). Замена переменных $x \mapsto u = h \ln x$, $h > 0$, определяет отображение $\Phi_h: \mathbb{R}_+ \rightarrow S = \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$. Пусть операции сложения и умножения на S являются образами обычных операций на $\mathbb{R}$ при отображении Φ_h , т. е. $u \oplus_h v = h \ln(\exp(u/h) + \exp(v/h))$, $u \odot v = u + v$, $\mathbf{0} = -\infty = \Phi_h(0)$, $\mathbf{1} = 0 = \Phi_h(1)$. Легко видеть, что при $h \rightarrow 0$ имеем $u \oplus_h v \rightarrow \max\{u, v\}$. Следовательно, множество S образует полуполе относительно операций $u \oplus v = \max\{u, v\}$ и $u \odot v = u + v$, нуля $\mathbf{0} = -\infty$ и единицы $\mathbf{1} = 0$.

Полученное коммутативное полуполе принято обозначать через $\mathbb{R}_{\max}$. Оно идемпотентно. Изложенная конструкция восходит к работе [1] В. П. Маслова. Она называется деквантизацией Маслова.

Пусть X – компакт, $C(X)$ – алгебра непрерывных функций на X . На $C(X)$ можно определить операции $\oplus$ и $\odot$ следующим образом: $\varphi \oplus \psi = \max\{\varphi, \psi\}$ и $\varphi \odot \psi = \varphi + \psi$, $\varphi, \psi \in C(X)$. Для $\lambda \in \mathbb{R}$ через λ_X обозначим постоянную функцию, везде на X принимающую значение λ .

Определение 1 [2;3]. Функционал $\mu: C(X) \rightarrow \mathbb{R} (\subset \mathbb{R}_{\max})$ называется идемпотентной вероятностной мерой, если он обладает следующими свойствами:

(a) $\mu(\lambda_X) = \lambda$ для всех $\lambda \in \mathbb{R}$ (нормированность функционала μ);

(b) $\mu \lambda \odot \varphi = \lambda \odot \mu \varphi$ для всех $\lambda \in \mathbb{R}$ и $\varphi \in C X$ (однородность функционала μ относительно $\odot$);

(c) $\mu \varphi \oplus \psi = \mu \varphi \oplus \mu \psi$ для всех $\varphi, \psi \in C X$ (аддитивность функционала μ относительно $\oplus$).

Для компакта X множество всех идемпотентных вероятностных мер $\mu : C X \rightarrow \mathbb{R}$ обозначается через $I(X)$. Ясно, что $I(X) \subset \mathbb{R}^{C(X)}$. Множество $I(X)$ снабжается топологией, индуцированной топологией тихоновского произведения $\mathbb{R}^{C(X)}$. Предбазу окрестностей идемпотентной вероятностной меры $\mu \in I X$ образуют множества вида

$$\langle \mu; \varphi_1, \dots, \varphi_n; \varepsilon \rangle = \{ \nu \in I X : |\nu \varphi_i - \mu \varphi_i| < \varepsilon, i = 1, \dots, n \},$$

где $\mu \in I X$, $\varphi_i \in C X$, $i = 1, \dots, n$ и $\varepsilon > 0$.

Здесь уместно привести пример идемпотентной меры. Пусть $x_1, \dots, x_n \in X$ и числа $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}_{\max}$ удовлетворяют условию $\max \{ \lambda_1, \dots, \lambda_n \} = 0$. Определим

$\mu : C X \rightarrow \mathbb{R}$ следующим образом: $\mu \varphi = \max \{ \varphi(x_i) + \lambda_i \mid i = 1, \dots, n \}$. Как обычно,

для каждого $x \in X$ через δ_x (или δ^x) обозначаем функционал на $C X$, определенный формулой $\delta_x \varphi = \varphi(x)$, $\varphi \in C X$ (вероятностная мера Дирака,

сосредоточенная в точке x). Тогда можно записать $\mu = \bigoplus_{i=1}^n \lambda_i \odot \delta_{x_i}$.

На множестве $\mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ определим метрику ρ по формуле

$$\rho(x, y) = |e^x - e^y|, \quad x, y \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}.$$

Метрическое пространство $(\mathbb{R} \cup \{-\infty\}, \rho)$ обозначим через $\mathbb{R}_{\max}$.

Предложение 1 [2;3]. Множество $I_{\omega}(X)$ (т.е. множество идемпотентных мер с конечными носителями) всюду плотно в пространстве $I(X)$.

Пусть $\varphi \leq \psi$ для пары $\varphi, \psi \in C(X)$. Тогда, если μ – идемпотентная вероятностная мера, то $\mu(\varphi) \leq \max \{ \mu(\varphi), \mu(\psi) \} = \mu(\varphi \oplus \psi) = \mu(\psi)$, т.е. всякая

идемпотентная вероятностная мера сохраняет порядок. Следовательно, всякая идемпотентная мера неотрицательна, т.е. $\mu \varphi \geq 0$ для всякой $\varphi \in C(X)$, $\varphi \geq 0$.

Из предложения 1 вытекает, что если X состоит из n точек, то пространство $I(X)$ гомеоморфно $(n-1)$ -мерному симплексу в $\mathbb{R}^n$. С другой стороны, известно [4], что пространство $P(X)$ всех вероятностных мер на X гомеоморфно $(n-1)$ -мерному симплексу в $\mathbb{R}^n$, когда X состоит из n точек. Но, тем не менее, имеет место следующее

Предложение 2. Пространство $P(X)$ всех вероятностных мер на X и $I(X)$ всех идемпотентных вероятностных мер на X не совпадают для любого компакта X , содержащего более двух точек.

Доказательство этого утверждения заключается в следующем примере.

Пример 1. Пусть X – произвольный компакт, содержащий более двух точек. Фиксируем различные точки $x, y \in X$. Возьмем функции $\varphi, \psi \in C(X)$, удовлетворяющие следующим равенствам:

$$\varphi(x) = 0, \quad \varphi(y) = 1,$$

$$\psi(x) = 1, \quad \psi(y) = 0.$$

Рассмотрим вероятностную меру $\mu = \frac{1}{2}\delta_x + \frac{1}{2}\delta_y$, где δ_x, δ_y – меры Дирака. Тогда $\mu(\varphi) = \mu(\psi) = \frac{1}{2}$. Следовательно, $\mu(\varphi) \oplus \mu(\psi) = \frac{1}{2}$. С другой стороны, имеем $(\varphi \oplus \psi)(x) = (\varphi \oplus \psi)(y) = 1$, и поэтому $\mu(\varphi \oplus \psi) = 1$. Значит, $1 = \mu(\varphi \oplus \psi) \neq \mu(\varphi) \oplus \mu(\psi) = \frac{1}{2}$, т.е. μ не является идемпотентной вероятностной мерой.

Теперь возьмем идемпотентную вероятностную меру

$$\nu = 0 \odot \delta_x \oplus 0 \odot \delta_y, \tag{1}$$

которая очевидно не является линейной, т.е. ν не является вероятностной мерой. Таким образом, $P(X) \neq I(X)$. Предложение 2 доказано.

Легко видеть, что если X состоит из одной точки x , то $I(X) = P(X) = \{\delta_x\}$, т.е. предложение 2 не верно для одноточечного пространства X .

Отметим, что всякая вероятностная мера удовлетворяет условиям нормированности и однородности в определении 1. Что касается третьего условия, то для всякой вероятностной меры $\mu \in P(X)$ верно неравенство

$$\mu(\varphi \oplus \psi) \geq \mu(\varphi) \oplus \mu(\psi) \text{ для всех } \varphi, \psi \in C(X).$$

Пример 1 показывает, что обратное неравенство не всегда верно. Из построения функционала ν по правилу (1) вытекает, что идемпотентная вероятностная мера не обязана быть линейной.

В работе [5] установлено, что если $P(X)$ – диадический компакт, то $w(X) \leq \omega_1$, где ω_1 – первый несчетный ординал. Напомним, что диадический компакт – это компакт, являющийся непрерывным образом канторова куба D^τ веса τ , где $D = \{0,1\}$ – двухточечное пространство с дискретной топологией, τ – бесконечный кардинал; здесь для пространства X через wX обозначен вес пространства X , т.е. наименьшее из кардинальных чисел, являющихся мощностями каких-либо баз пространства X . Идемпотентный вариант этого результата выражается как следующая

Теорема 1. Если $I(X)$ – диадический компакт, то $wX \leq \omega_1$.

Приведем понятия и факты, необходимые для доказательства этой теоремы.

Пусть $\mu \in I(X)$. Для замкнутого подмножества F компакта X и произвольной $\varphi \in C(X)$ положим

$$\mu(\varphi | F) = \inf \{ \mu(\psi) : \psi \in C(X), \psi \geq \varphi \chi_F \},$$

где χ_F – характеристическая функция множества F .

Аналогично работе [5] введем следующее понятие.

Определение 2. Идемпотентную вероятностную меру μ на компакте X назовем недиадической, если существует единственная точка $x_0 \in \text{supp } \mu$, такая, что для каждой окрестности Ux_0 в X можно выбрать семейство пар замкнутых множеств $\{(F_\alpha^0; F_\alpha^1) : \alpha < \omega_1\}$, удовлетворяющее следующим условиям:

1. $|\text{supp } \mu| \geq c$;
2. $F_\alpha^0 \cap F_\alpha^1 = \emptyset$, $F_\alpha^0 \cap Ux_0 = \emptyset$, $F_\alpha^1 \cap Ux_0 = \emptyset$;
3. $F_\alpha^0 \cup F_\alpha^1 \cup [Ux_0] = \text{supp } \mu$;
4. $\mu(\chi_{F_\alpha^0}) < 1$, $\mu(\chi_{F_\alpha^1}) < 1$;

5. $F_\alpha^i \cap F_\beta^j \neq \emptyset$ при $\alpha \neq \beta$, и $i, j \in \{0, 1\}$, $i \neq j$.

$$\mu = \bigoplus_{x \in F} 0 \odot \delta_x$$

Ясно, что мера $\mu = \bigoplus_{x \in F} 0 \odot \delta_x$, где F – замкнутое в некотором компакте X подмножество, содержащее не менее двух точек, не является недиадической идемпотентной вероятностной мерой. Примером недиадической идемпотентной

вероятностной меры является $\mu = \bigoplus_{x \in X} \lambda_x \odot \delta_x$ на несчетном компакте X , где $\lambda_{x_0} = 0$ для некоторой фиксированной точки $x_0 \in X$, и $\lambda_x = -1$ при $x \in X \setminus \{x_0\}$.

Если $f: X \rightarrow Y$ – непрерывное отображение, μ – недиадическая идемпотентная мера на Y и $I(f)(\nu) = \mu$, то ν – недиадическая мера на X .

Лемма 1. Пусть X – компакт, $\pi: D \times X \rightarrow X$ – проектирование параллельно двоеточию и $\mu \in I(X)$ – недиадическая идемпотентная мера. Тогда $(I(\pi)^{-1}(\mu))$ – недиадический компакт.

Доказательство. Без ограничения общности можно считать, что $\text{supp } \mu = X$. Для любого $\alpha < \omega_1$ рассмотрим $\nu_\alpha \in I(D \times X)$, где $\text{supp } \nu_\alpha = (\{0\} \times \text{supp } \varphi_\alpha^0) \cup (\{1\} \times \text{supp } \varphi_\alpha^1)$ и $I(\pi)(\nu_\alpha) = \mu$. Этими условиями ν_α определяется однозначно. Кроме того, $\chi(\nu_\alpha, I(\pi)^{-1}(\mu)) \leq \omega_0$, где ω_0 – ординал, соответствующий счетному кардиналу. Покажем, что подпространство $M = \{\nu_\alpha : \alpha < \omega_1\} \subset (I(\pi)^{-1}(\mu))$ несепарабельно. Действительно, пусть $S = \{\nu_{\alpha_i} : i < \omega_0\}$ – счетное всюду плотное в M подмножество. Возьмем точку $\nu_\beta \in M$ такую, что $\beta \neq \alpha_i$ при $i < \omega_0$, и открытое в $I(D \times X)$ множество $V = \{\nu \in I(D \times X) : \nu(\psi) > 1/4\}$, где $\text{supp } \psi = \{0\} \times \text{supp } \varphi_\alpha^0$ и $\psi(0, x) = \varphi_\alpha^0(x)$ для всех $(0, x) \in \text{supp } \psi$. Имеем $\nu_\beta \in V$, поскольку $\nu_\beta(\psi) = \nu_\beta(\varphi_\beta^0 \circ \pi) = I(\pi)(\nu_\beta)(\varphi_\beta^0) = \mu(\varphi_\beta^0) \geq 1/2 > 1/4$. С другой стороны,

$$\nu_{\alpha_i}(\psi) = \nu_{\alpha_i}(\psi | \text{supp } \nu_{\alpha_i}) = \nu_{\alpha_i}(\psi | ((\{0\} \times \text{supp } \nu_{\alpha_i}^0) \cup (\{1\} \times \text{supp } \nu_{\alpha_i}^1))) =$$

$$= \nu_{\alpha_i}(\psi | (\{0\} \times \text{supp } \nu_{\alpha_i}^0)) = \nu_{\alpha_i}((\varphi_\beta^0 \circ \pi) | (\{0\} \times \text{supp } \nu_{\alpha_i}^0)) =$$

$$= I(\pi)(\nu_\beta)(\varphi_\beta^0 | \text{supp } \varphi_{\alpha_i}^0) = \mu(\varphi_\beta^0 | \text{supp } \varphi_{\alpha_i}^0) \leq 1/4,$$

т.е. $\nu_{ai} \in V$. Откуда M несепарабельно. Тогда M , и следовательно $(I(\pi)^{-1}(\mu))$ не удовлетворяет второй аксиоме счетности. Но в диадическом компакте множество точек с первой аксиомой счетности имеет счетный вес. Таким образом, $(I(\pi)^{-1}(\mu))$ – недиадический компакт. Лемма 1 доказана.

Нам требуется следующие два утверждения

Предложение 3 [2;3]. Если $S = \{X_\alpha; p_{\beta,\alpha}\}$ – обратный спектр из компактов с проекциями «на», то $I(\lim S) = \lim I(S)$.

Лемма 2 [5]. Пусть τ – несчетный регулярный кардинал; X и Y – компакты веса τ , являющиеся пределами непрерывных спектров $S_1 = \{X_\alpha; p_{\beta,\alpha} : \alpha < \beta < \omega(\tau)\}$ и $S_2 = \{X_\alpha; \pi_{\beta,\alpha} : \alpha < \beta < \omega(\tau)\}$ из компактов веса меньшего чем τ ; $f : X \rightarrow Y$ – непрерывное отображение «на». Тогда для любой точки $y_\alpha \in Y$ существуют ординал $\beta > \alpha$ и точки $y_\beta \in Y_\beta, x_\beta \in X_\beta$ такие, что $\pi_{\beta,\alpha}(y_\beta) = y_\alpha$ и $f(p_\beta^{-1}(x_\beta)) = \pi_\beta^{-1}(y_\beta)$.

Теперь мы можем доказать, что $I(D^{\omega^2})$ не является диадическим компактом. Предположим обратное. Тогда существует непрерывное «на» отображение $f : D^{\omega^2} \rightarrow I(D^{\omega^2})$. Представим D^{ω^2} как предел естественного обратного спектра $S = \{D^\alpha; \pi_{\beta,\alpha} : \alpha \leq \beta < \omega_2\}$. Тогда $I(D^{\omega^2}) = \lim I(S)$. Пусть $\mu \in I(D^{\omega^2})$ – недиадическая идемпотентная мера. Тогда в силу леммы 2 существует ординал $\beta > \omega_1$ и точки $x \in D^\beta, \nu \in I(D^\beta)$ такие, что $I(\pi_{\beta,\omega_1})(\nu) = \mu$ и

$$f(\pi_\beta^{-1}(x)) = I(\pi_\beta)^{-1}(\nu).$$

Так как $I(\pi_{\beta,\omega_1})(\nu) = \mu$, то ν – недиадическая мера. В силу леммы 1 $I(\pi_\beta)^{-1}(\nu)$ – недиадический компакт, но $f(\pi_\beta^{-1}(x))$ диадический компакт. Это противоречие показывает, что $I(D^{\omega^2})$ не является диадическим компактом.

Так как $I(D^{\omega^2})$ – ретракт $I([0; 1]^{\omega^2})$, то $I([0; 1]^{\omega^2})$ также недиадический компакт.

Напомним следующее утверждение из [5]: если в компакте X существует замкнутое подмножество F такое, что $\pi\chi(x; F) \geq \tau$ для любой $x \in F$, то X отображается на I^τ .

Пусть $I(X)$ – диадический компакт. Если $wX \leq \omega_2$, то $X \neq \left[\{x \in X : \pi\chi(x; X) \leq \omega_1\} \right]$ [5]. Следовательно, X отображается на $[0; 1]^{\omega_2}$, и значит, $I(X)$ отображается на $I\left([0; 1]^{\omega_2}\right)$, которое невозможно.

Таким образом, если $I(X)$ – диадический компакт, то $wX \leq \omega_1$. Теорема 1 доказана.

References:

1. Маслов В.П. Методы операторов. – М.: «Мир». 1987.
2. Заричный М.М. Пространства и отображения идемпотентных мер.// Изв. РАН. Серия математическая. Т. 74. № 3. 2010. С. 45-64.
3. Zarichniy M. Idempotent probability measures, I// arXiv:math.GN/0608754. V. 1. 30 Aug. 2006.
4. Litvinov G.L. "The Maslov dequantization, idempotent and tropical mathematics: a very brief introduction"// Idempotent mathematics and mathematical physics (Vienna, 2003), Contemp. Math., 377, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2005, 1-17; arXiv: abs/math/0501038.
5. Шапиро Л.Б. О пространствах вероятностных мер.// УМН. Т. 34, вып. 2 (206). 1979. С. 219-220.